

Dimostrazione del Teorema di Fermat per esponenti multipli di 4

Nicola Saponara
ORCID: 0000-0002-1234-5678

19 gennaio 2026

Sommario

Presento una dimostrazione del Teorema di Fermat per l'esponente $n = 4$, caso fondamentale poiché ogni esponente multiplo di 4 si riduce a questo. La dimostrazione è particolarmente semplice rispetto al caso in cui l'esponente sia dispari, dove il metodo corretto richiede criteri di divisibilità più complessi.

1 Introduzione

Il Teorema di Fermat afferma che l'equazione $x^n + y^n = z^n$ non ha soluzioni intere positive per $n > 2$. Per affrontare il caso generale è sufficiente considerare $n = 4$, poiché se n è multiplo di 4, la riduzione porta a questo caso base. La dimostrazione per $n = 4$ risulta molto più semplice rispetto a quella per esponenti dispari, che richiede tecniche basate su criteri di divisibilità.

Teorema 1 (Teorema di Fermat per $n = 4$). *Non esistono interi positivi x, y, z tali che*

$$x^4 + y^4 = z^4. \tag{1}$$

Dimostrazione. Supponiamo che x e y siano primi tra loro e sappiamo dover essere di diversa parità, ad esempio x dispari e y pari.

Ponendo $z^2 = w$, l'equazione di Fermat diventa:

$$x^4 + y^4 = w^2.$$

Ricordando il teorema di Diofanto sui quadrati somma di due quadrati, esistono due interi positivi A e B coprimi di diversa parità tali che:

$$X^4 = (A^2 - B^2)^2 \quad y^4 = (2AB)^2 \quad w^2 = (A^2 + B^2)^2$$

da cui

$$x^2 = A^2 - B^2, \quad y^2 = 2AB.$$

in particolare

$$A^2 < w$$

Ovvero:

$$x^2 + B^2 = A^2 \tag{2}$$

e

$$y^2 = 2AB. \tag{3}$$

Da

$$2AB = y^2$$

essendo A e B primi tra loro, ne segue che A e B hanno diversa parità; diciamo A dispari e B pari. Inoltre esistono due interi positivi α e β tali che

$$A = \alpha^2, \quad B = 2\beta^2. \tag{4}$$

Applicando ancora Diofanto alla (2), deriviamo l'esistenza di due interi coprimi a (dispari) e b (pari) tali che:

$$x^2 = (a^2 - b^2)^2, \quad B = 2ab.$$

Quindi da (4) otteniamo

$$ab = \beta^2$$

pertanto esistono due interi positivi coprimi r ed s tali che

$$a = r^2, \quad b = s^2.$$

per cui si ottiene una nuova equazione

$$r^4 + s^4 = t^2$$

con $t < w$ per la 1 e ripetendo il procedimento si arriva ad un'equazione con $t=1$ ovvero ad una soluzione banale. \square